

PAYARIQ TUMANI TOPONIMLARINING TARKIBIY TUZILISHI

Gadayev Oybek Yaxshiboyevich

SamDU tadqiqotchisi.

(oybekgadayev76@gmail.com)

Annotatsiya. Maqolada Samarqand viloyatining Payariq tumanidagi ayrim toponimlarning fonetik va tarkibiy tuzilishi haqida qisqacha ma'lumot berildi. Biz yashayotgan hozirgi makonda har narsaning nomi bor. Eng ulkan predmetlardan tortib ko'zga ko'rinmas zarrachalarning o'z nomi mavjud. Nomsiz bu dunyoda mavjud bo'lish mumkin emas. Nom narsa va hodisalarni bir-biridan farqlash uchun zarurdir.

Kalit so'zlar: toponim, toponimiya, fonetik tuzilish, nom, bo'g'in, tovush, atama.

ФОНЕТИЧЕСКАЯ И СТРУКТУРНАЯ СТРУКТУРА ТОПОНИМОВ ПАЙАРЫКСКОГО РАЙОНА

Аннотация. В статье дана краткая информация о фонетическом и структурном строении некоторых топонимов Пайарыкского района Самаркандской области. В современном пространстве, в котором мы живем, у всего есть имя. От самых крупных объектов до самых невидимых частиц имеют свои имена. Невозможно существовать в этом мире без имени. Имя необходимо для того, чтобы отличать вещи и события друг от друга.

Ключевые слова: топоним, топонимия, фонетическая структура, имя существительное, слог, звук, термин.

PHONETIC AND STRUCTURAL STRUCTURE OF TOPONYMS OF PAYARIK DISTRICT

Annotation. The article gives a brief information about the phonetic and structural structure of some toponyms in Payarik district of Samarkand region. In the present space in which we live, everything has a name. From the largest objects to the most invisible particles have their own names. It is impossible to exist in this world without a name. The name is necessary to distinguish things and events from each other.

Keywords: toponym, toponymy, phonetic structure, noun, syllable, sound, term.

Milliy o'zlikni anglash yo'lida tariximizni, joy nomlarimizni, qadimgi so'zlarimizni chuqurroq hamda ilmiyroq o'rganish yanada kengroq tus olmoqda. Shu yo'lda turli tuman qiziqarli hamda dalillarga boy adabiyotlar chop etilmoqda.

Mamlakatimizda «Bugungi globallashuv davrida har bir mustaqil davlat o'z milliy manfaatini ta'minlash, bu borada avvalo o'z madaniyatini, azaliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiy»[1] bo'lgan hozirgi bir sharoitda ishlab chiqilgan toponimik siyosat toponimika sohasini ilmiy-nazariy va amaliy yo'nalishlarda jiddiy rivojlantirishni ham talab etadi.

Tilshunoslikda olib boriladigan ilmiy tahlil va izlanishlarning pirovard maqsadi geografik obyekt nomining ma'nosini aniqlash, toponimik birliklarning etimologik tahlilini amalga oshirishdan iborat. Bunda so'z, toponim, toponimik ma'no, apellyativ, apellyativ leksika, toponimik asos, toponimik negiz, toponimik formant, toponimik indikator, so'zning

toponimga aylanishi kabi o'nlab atamalar tahlil etilishi lozim. Sanalغانlar orasida toponimik ma'no tushunchasi o'ziga xos o'rin va ahamiyatga ega. Toponimik birlikning ma'nosini aniqlash bilan bog'liq holatlarda bir necha bosqichli yondashish mavjud. Bulardan, birinchi navbatda, tadqiq etilayotgan toponimik birlikning tovush (harf) nuqtai nazaridan, aniqrog'i, fonetik tuzilishini tadqiq etish muhimdir.

Payariq tumani hududidagi geografik obyekt nomlarining aksariyati uzoq tarixga daxldor, qadimgi nomlar bo'lib, albatta, o'tgan davr ularning fonetik strukturasi ancha ta'sir etganligini kuzatish mumkin. Bu holat ba'zan toponimlarning etimologiyasini aniqlash jarayonini murakkablashtirganligiga ham guvoh bo'lamiz.

Toponimlarning fonetik xususiyatlarini o'rganayotganda ularning tovush tarkibi, tovushlarning turi, bo'g'in tuzilishi, toponimik nom tarkibidagi undoshlarning jarangli-jarangsizligi hamda urg'usiga alohida e'tibor qaratilishi lozimligi A.Ishayev tomonidan aytilgan. [2, 571-576 b]

Samarqand viloyatining Payariq tumani hududidagi toponimlarning shakllanishi u yerda istiqomat qilgan va istiqomat qilayotgan aholining tili bilan bog'liq. Aytish lozimki, tuman hududidagi o'zbeklar bilan bir qatorda tojiklar, turkmanlar, qoraqalpoq, qozoq, tatar, turk hamda rus millatiga mansub kishilar yashaydi.

Bu holat tuman hududida mavjud toponimlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Aksariyat toponimlar fonetik tuzilishi nuqtai nazaridan o'zbek tili fonetik qurilishi qoidalariga muvofiq kelsa-da, o'z navbatida, boshqa qardosh va noqardosh tillar ta'sir o'tkazganligini ham kuzatish mumkin. Biz tahlillarimizda toponimlarning shakllanishida turli tillar ta'siri hamda shevalik jihatlarni ikkinchi planga tushirib, nomlarni sharhlashda har xillikka yo'l qo'ymaslik uchun o'zbek tilining mavjud adabiy til me'yorlari asosida olib bordik. Payariq tumani toponimlarining fonetik tarkibi, tovushlarning joylashishi, nomning qancha va qanday tovushlardan hosil bo'lishini quyidagicha tahlil etdik:

1. Sodda toponimlar:

Paxtakor, Tepali, Guliston, Kamar, G'aray, Birlashuv, Alamli, Ingichka, Tutli, Qiyra, Kipchok, Naymancha, Baxrin, Muxammadi, Chuqur, Xosa, Soxibkor, Balikchi, Urtaabuz, Javshar, Emalach, Sartovul, Javshar, Mash'al, Bo'ri, Kupaki, Emalach, Suvchi, Darvishik, Ponik, Bolta, Valiy, Guliston, Navoli, Kudukcha, Botmon, Ko'l, Ravot, Chandir, Devarak, Ayuchi, Chim, Olchin, Qozi, Pong, Paxtakor, Mani, Jar, Uklan, Zarafshan, Rovocho, Navro'z, Bo'ston, Kamolot kabi.

Yuqorida sanalغانlardan tashqari Payariq tumani hududida to'qqiz (Qorakamar, Buloqboshi, Qozoqxo'ja, Mirzaovul, Bodomchali, Toshqo'rg'on' Eshimoqsoq, Juvozxona), o'n (Jog'olboyli, Dehqonobod, Chang'aroqchi), o'n bir (Beshbegixo'ja, Turkmanovul) tovushdan tarkib topgan toponimlar ham uchraydi.

Yuqorida qayd etilgan to'qqiz va undan ortiq tovushdan tarkib topgan nomlar tarkib jihatdan bir necha birlikdan iborat: Qora+kamar, Buloq+bosh+i, Qozoq+xo'ja, Mirza+ovul, Bodom+cha+li, Tosh+qo'rg'on, Juvoz+xona, Jog'ol+boy+li, Dehqon+obod, Turkman+ovul kabi. Bu nomlar bugungi kunda ajralmas shaklga kelib qolgan.

Payariq tumani toponimlarini necha bo'g'indan tashkil topganligi jihatidan quyidagicha tasniflash mumkin:

a) bir bo'g'inli: Jar, Ko'l, Chim;

b) ikki bo'g'inli: Oykul, Ravot, Sortoy, Kamar, G'aray, Tutli, Javshar, Mash'al, Bolta, Valiy, Olchin, Qozi, Uklan, Rovocho, Navro'z, Bo'ston Qarri, Qiyra, Do'stlik, Suvchi, Oqtosh,

Qipchoq, Bahrin, Turkman, To'rtko'l, Bo'ri, Burqut, Olchin, Chilvir, Chandir, Xosa, Chuqur, Bahor, Sortoy, Ravot, Beshbek, Raim, O'tab, Shammat, Nakurt kabilar;

s) uch bo'g'inli: Chinobod, Qatartol, Xalqobod, Cho'michli, Mirishkor, Jo'raboy, Soriboy, Cholmo'yin, Zarbuloq, Buyrachi, Obolin, Xakkari, Ko'ktunli, Oqqo'rg'on, Tomoyrot, Jiyanbek, Oqchelak, Ingichka, Ko'rsafar, Qo'duqcha, Mirxoshim, Buzg'ovul, Devarak, Bag'ara, O'ymovut, Qirqovul, Guliston, Fidokor, Birlashuv, Mirzacho'l, Qirqovul, Darvishiq, Damariq, O'rtabuz, Sartovul, Yettiurug', Emalach, Ko'paki, Oylavod, Ko'ktepa, Ko'lto'sin, Beshqo'rg'on, Toshmozor, Tuyoqli, Beshkapa, Kindikli, Ulfatan, Bekto'pi kabilar;

d) to'rt bo'g'unli: Yaloqtepa, Chalaqarg'a, Lolaxovuz, Eshonxo'ja, Yangiobod, Oytamg'ali, Qoraqipchoq, Juvozxona, Mullatohir, Kampiro'ldi, Zulpontepa, Mirzaovul, Qizilquloq, Yugontayoq, Buloqboshi, Chukmozor, Qarqarali, Xo'jaobod, Sultong'oz, Cholmuyin, Turkipoyon, Choparashli, Dehqonobod, Muhammadi, Polvonariq, Turkibola, Boshcho'rash, Turkmanovul, Qizilquloq, O'rtato'sin, Mitnobod kabilar;

Hudud toponimiyasida besh va undan ortiq bo'g'inli toponimlar ham anchani tashkil etadi (Tug'onboyobod, Ernazarqo'rg'on, Chaparashlibala kabilar).

Nom tarkibidagi morfologik qurilish uning leksik-semantik xususiyatlarini aniqroq, batafsilroq bayon etishga ko'maklashadi. Shu jihatdan qaraganda, Payariq tuman toponimiyasidagi geografik obyekt nomlari so'z qurilishi jihatdan ham rang-barangligini kuzatish mumkin. Bunda faqat bir asosdan, asos va qo'shimchadan, asos va asosdan tashkil topgan holatlari kuzatiladi:

1. Bir asosli: Mani, Jar, Uklan, Zarafshan, Rovoch, Garay, Ingichka, Qipchoq, Bahrin, Turkman, Qiyra, Javshar, Bo'ri, Emalach, Olchin, Chilvir, Chuqur, Xosa, Kamar, Ravot, O'tab, Qarri, Katalas, Nayman, Burqut, Chandir, Shammat, Obolin, Nakurt, Botmon, Bahor, Valiy, Ilg'or, Qozi, Raim kabilar.

2. Asos+affiks shaklida: Paxta+kor, Tega+li, Tut+li, Alam+li, Suv+chi, Gul+iston, Nayman+cha, Cho'mich+li, Olma+zor Jiyan+bek, Qo'duq+cha, Tuyoq+li, Kindik+li, Sohib+kor, Baliq+chi, G'alla+kor, Bunyod+kor kabilar.

O'zbekiston toponimlari tarkibida eng ko'p keladigan affikslar (topoforantlar): -zor (Marg'zor, Olmazor), -kat, -kent (Navkat, Binkat, Parkent), -iston (Guliston, Bog'iston), -loq (Toshloq, Sangloq, Qumloq), -obod (Dehqonobod, Dashnobod, Xalqobod, Xonobod), -li, -lik, -liq, (Gazli, Tolli, Soylik, Ohaklik, Bo'stonliq, Qoyiiq), -on (Ohangoron, Childuxtaron, So'zangaron), -xona (Arabxona, Bo'rixona, Ufganjixona), -goh, go (Namozgoh, Janggoh), -chi (Sho'rchi, O'qchi, Chiroqchi), -cha (Sho'reha, Ko'kcha, Shoxcha), -ak, -ik (Hisorak, Jizzax, Bog'dodiq, Xumdonak), -kor (Paxtakor, Lalmikor) va boshqalar. Shuni alohida qayd qilib o'tish kerakki, -li, -chi kabi affikslar etnonimlar tarkibida ham uchraydi. Masalan, bolg'ali, jag'albayli, oytamg'ali, qo'shtamg'ali, uchtamg'ali, to'rttamg'ali, qanjig'ali, qaychili, qarg'ali, sirg'ali, so'loqli, taroqli, tuyoqli, bo'zachi, qutchi kabi etnonimlar ana shular jumlasidan. Bundan shunday xulosa chiqadiki, O'zbekiston toponimlarini affikslariga qarab tasnif qilganda atamalar toponimga aylanmasdan oldin ularning tarkibida affiks bor-yo'qligini uzil-kesil aniqlab olish shart. [3, 9-b]

3. Asos+asos shaklida: Oq+qo'rg'on, Yangi+obod, Chosh+tepa, Qush+tepa, Qozoq+xo'ja, To'rtko'l, Moyli+tepa, Turki+bola, Oq+tosh, Boshcho'rosh, Qirq+ovul, Dam+ariq, Yetti+urug', Ernazar+qo'rg'on, Tohir+shayx, Mulla+tohir, Oq+chelak, Ko'r+safar, Mirza+ovul, Turkman+ovul, Qizil+quloq, Yugon+tayoq, Zar+buloq,

Xo'ja+obod, Ko'k+terak, Yangi+ravot, Pirim+shayx, Tosh+mozor, Sulton+g'oz, Chosh+tepa, Mozor+tepa, Qozoq+tepa, Baxmal+tepa, Yalpoqtepa, Polvonariq kabilardir.

Asos+asos shaklidagi To'g'onboyobod, Dehqonobod, Yangiobod, Xalqobod, Chin+obod, kabi ko'rinishlari ham mavjud bo'lib, aslida ular tarkibidagi "obod" qismi topoformant hisoblanadi. Bu haqda tadqiqotchi O'.Rajabov fikr yuritib, uning Xorazm shevalarida **avat** shaklida qo'llanishini qayd etgan. [4, 47-b] Shuningdek, A.L.Xromov **obod** komponenti O'rta Osiyoda eng sermahsul topoformantlardandir, uning tarqalish areali Eron, Afg'oniston va Pokiston kabi mamlakatlarni ham o'z ichiga olishini yozadi.[5, 60-c] R.Abramyan **obod** so'zi o'rta fors tiliga mansub bo'lib, "aholi joylashgan", "gullab-yashnagan" kabi ma'nolar bildirishini qayd etgan. [6, 61-c]

T.Nafasov esa bu haqda fikr yuritganda, keksalar obod bo'lgan joy tarzida izohlashini - obot, -ovot, -ovat – urug' nomi, deya sharhlaydi. [7, 135-b]

4. Asos+asos+affiks shaklida: *Buloq+bosh+i*, *Oy+tamg'a+li*, *Gaday+top+mas*, *Chopor+osh+li*, singari.

Toponimlar shakllanishi jarayonida ishtirok etuvchi leksik birliklarning orasida rang-tus, hajm-o'lchov, o'rin-joy, ko'lam-masofa ma'nolarini ifodalovchi elementlar son jihatdan ko'pchilikni tashkil etadi.

Hududda oq, qora, ko'k toposhakllar ishtirokidagi toponimlar ham uchraydi: Oqchelak, Qorakamar, Qoraboyir, Qoraqalpoq, Ko'ktepa, Oqtosh, Qizilquloq, Qizilolma, Oqqo'rg'on, Sariboy, kabi.

Bu toposhakllar toponimik tarkibda avvalgi element sifatida ishtirok etadi va ikkinchi so'zning aniqlovchisi bo'lib keladi. Aytish lozimki, bunday ko'rinishda ishtirok etish aniqlovchilik vazifasini bajarayotgan so'zning boshqa holat yoki qurshovdagi belgini anglatish xususiyatidan o'zgaradi. Chunonchi, oq, qora, ko'k kabi rang bildiruvchi birliklar toponimlar tarkibida rangni anglatish ma'nosi va vazifasidan chetlashadi. Oq bulut, oq ko'ylak, qora kostyum, qora chiziq kabilarda rang ifodalagan so'z aniqlovchi vazifasida qo'llangan bo'lsa, Qorakamar, Qoraboyir, Qoraqalpoq, Ko'ktepa, Oqtosh, Qizilquloq, Qizilolma kabilarda tarkibidagi birinchi elementlar katta, ulkan, keng kabi ma'nolarni o'zida mujassamlashtirgan.

Xulosa. Payariq tumani toponimlarini tadqiq etish hududga mansub joy nomlari fonetik qurilishida ayrim o'ziga xosliklar mavjudligini ko'rsatdi. Xususan, tuman toponimiyasida qipchoq lahjasida so'zlashuvchilarning ko'pligi aniqlandi.

Hudud toponimiyasini statistik asosda tadqiq etish shuni ko'rsatdiki, tumandagi geografik obyektlarning asosiy qismini aholi punktlari nomlari, nekronimlar, gidronimlar hamda oronimlar tashkil etadi. Tuman toponimiyasida asosiy o'rinni oykonimlar tashkil etadi. Ushbu oykonimlar vositasida atoqli otlarning boshqa ko'rinishlari ham hosil qilingan.

Tuman hududi bo'yicha to'plangan faktik materiallar undagi toponimlarning yuzaga kelishida antroponim, etnonim, belgi va miqdor bildiruvchi so'zlar, litonim va gidronimlar muhim asos bo'lganini namoyon etadi. Lekin bunda geografik nomlar tarkibida ishtirok etgan son, sifat turkumlariga mansub birliklar ba'zan miqdor va sifat ma'nosida, ba'zan boshqa ma'nolarda qo'llangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 21- oktyabrdagi PF-5850-sonli «O'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoni // www.lex.uz.

2. Ишаев А. Ўзбекистон топонимикасидан материал йиғишга доир // Адабиётшунослик ва тилшунослик масалалари. – Тошкент, 1963. – Б. 571-576.
3. Qorayev S. Toponimika. – T.: O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2006. – B. 9.
4. Ражабов Ў. Хоразм топонимияси индикаторларининг лисоний таҳлили: Филол. фанл. номз.. дисс. –Тошкент, 2007. – Б.47.
5. Хромов А.Л. Таджикская микропонимия долин Врехнего Зеравшана и Ягноба // Ономастика Средней Азии. – М., 1978. – С.60.
6. Абрамян Р. Пехлавийско-персидско – армяно-русско – английский словарь. – Ереван, 1965. – С.61.
7. Нафасов Т. Ўзбекистон топонимларининг изоҳли луғати (Ўзбекистоннинг жанубий районлари). – Т.: Ўқитувчи, 1988. – Б.135.